

ADABIYOT O'QITISH METODIKASIGA XOS BO'LGAN TAMOYILLAR**Nodira Yangibayeva****Urganch davlat pedagogika instituti, PhD**
e-mail: nodira8631@gmail.com, 995416631**Iroda Narimmatova****Urganch davlat pedagogika instituti, magistrant**
e-mail: IrodaN11@gmail.com, 995217766
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17856409>

Annotatsiya: Ma'lumki, ta'limning barcha bosqichlarida badiiy adabiyot va uning imkoniyatlarida foydalaniladi. Adabiyot darsida eng asosiy obyekt bu – badiiy matn. Shunday ekan, adabiyot o'qitish metodikasiga xos bo'lgan tamoyillarni tushunish va ularni adabiyot darslarida ongli qo'llay olish uchun adabiyot o'qituvchisidan birinchi navbatda matn, xususan, badiiy matn mutolaasi jarayonining ilmiy asoslarini tushunish talab qilinadi. Mutolaa – o'ziga xos g'ayrioddiy jarayon. mazkur maqolada mutolaaning muhim bosqichlari, o'quvchini badiiy matn mutolaasiga tayyorlash haqida metodik yondashuvlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: mutolaa, badiiy matn, matnning tahlil qilish tayyoraklash, Tomkins nazariyasi.

Аннотация: Известно, что на всех этапах образования широко используются художественная литература и её возможности. Основным объектом на уроках литературы является художественный текст. Поэтому для понимания принципов, характерных методике преподавания литературы, и их осознанного применения на уроках, учителю литературы прежде всего необходимо понимать научные основы чтения, в частности процесса чтения художественного текста. Чтение — уникальный и необычный процесс. В данной статье рассматриваются важные этапы чтения и методические подходы к подготовке учащихся к восприятию художественного текста.

Ключевые слова: чтение, художественный текст, подготовка к анализу текста, теория Томпкинс.

Annotation: It is well known that at all stages of education, fiction and its potential are widely used. The main object of literature lessons is the artistic (literary) text. Therefore, in order to understand the principles specific to the methodology of teaching literature and to apply them consciously in literature classes, a literature teacher must first of all understand the scientific foundations of reading, particularly the process of reading a literary text. Reading is a unique and extraordinary process. This article discusses the key stages of reading and methodological approaches to preparing students for reading literary texts.

Keywords: reading, literary text, preparation for text analysis, Tompkins' theory.

Mutolaaning nazariy asoslari, kitobxonlik masalasi, kitobxon va matn (har qanday badiiy, ilmiy va publitsistik matn) o'rtasidagi munosabat haqida O'zbekistonda va xorijda qator tadqiqotlar yaratilgan¹. Lekin milliy metodika yo'nalishida tadqiq etilgan nazariyalarning aksariyati adabiy ta'lim amaliyotiga tatbiq etilmagan. Mutaxassislar avvallari mutolaaga passiv

¹ Niyozmetova R. Uzlüksiz ta'lim tizimida o'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi. Toshkent: "Fan", 2007; Qambarova S. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Ph.D) darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent, 2019; Küçükoglu H. Improving Reading Skills Through Effective Reading Strategies. // Procedia — Social and Behavioral Sciences, 70:709–714, January 2013; Dole J. A., Duffy G. G., Roehler L. R. and Pearson P. D. Moving from the Old to the New: Research on Reading Comprehension Instruction. // Review of Educational Research. 1991, Vol. 61, No. 2, pp. 239–264; Marinaccio J. The Most Effective Pre-Reading Strategies for Comprehension. School of Arts and Sciences, St. John Fisher College, 2012, etc

jarayon sifatida qarab, o'quvchi matn bilan ishlashda undagi yashirin ma'noni passiv qabul qiladi deyishgan bo'lsa, o'tgan asrning 70-yillari oxiriga kelib mutolaaga munosabat o'zgargan va uni faol jarayon sifatida talqin qila boshlaganlar. Faol jarayon o'quvchi va matnning bir-biriga o'zaro ta'siriga asoslanadi va har qanday badiiy asardan kitobxonlar o'z tafakkur sarhadi, dunyoqarashi, hayotiy tajribasi, avvaldan mavjud bilimlari va badiiy asarni o'qiyotgan paytdagi ruhiy-emotsional holatidan kelib chiqib shaxsiy talqinlarini yaratadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, muayyan asar yoki uning qahramonlariga munosabat kitobxonning hayotiy tajribalari sabab keskin o'zgarishlarga uchrashi ham mumkin. Masalan, 18–20 yoshlardagi kitobxonda Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar” romani qahramonlari Kumush yoki Otabek “ideal shaxs” sifatida tasavvur uyg'otsa, yillar o'tib oila, muhabbat, nafrat, rashk kabi tushunchalarda anchayin tajribaga ega bo'lgan 30-35 yoshli ayni kitobxon-retsipiyyent (qabul qiluvchi) endi Kumushni xudbinlikda ayblashi, Zaynabni esa “chorasiz zaifa, muhabbat qurboni” sifatida ko'rib, uning harakatlarini hatto oqlashi ham mumkin bo'ladi. Demakki, kitobxonning badiiy asarga munosabati mutlaq haqiqatlarga asoslanmaydi. Badiiy asar idroki o'quvchi va matn o'rtasidagi kommunikativ jarayonlar natijasida yuzaga chiqadi. Ijodkor va o'quvchi orasidagi badiiy muloqotni amalga oshirishga xizmat qilgani uchun ham badiiy asar badiiy muloqot vositasi deb tushuniladi. Olimlarning fikricha, badiiy matnni tushunish o'quvchining mutolaa maqsadiga bog'liq bo'ladi. Masalan, Tompkins mutolaa muayyan maqsadlarga asoslanishi zarurligini ta'kidlaydi. Maqsadsiz o'qishni boshlagan yoki badiiy asarni faqat estetik zavq olish uchungina o'qigan har qanday kitobxon matndan tez zerikib qoladi. Chindan ham, badiiy asar mutolaasi avvalida “nimani”, “qanday” va “nima uchun” kabi savollarning qo'yilishi kitobxonni nafaqat asardan tez zerikishi balki badiiy matn tahlilida o'quvchi fikrlarining hokimlik kasb etishiga ham zamin yaratdi.

Adabiyot darslarida ham o'quvchilar asosiy ma'lumotni mutolaa (o'qish) orqali oladilar. O'qituvchining asosiy maqsadlaridan biri o'quvchiga kitob o'qishni, mutolaani o'rgatishdir. Shunday ekan, o'qituvchi mutolaa jarayonining ilmiy asoslarini tushunsa va tahlil qila olsa, u o'quvchini kitob o'qishga o'rgatish jarayonini samarali tashkil qila oladi. O'quvchi biron-bir matn bilan ishlayotganida uning ongida qanday jarayonlar ro'y beradi? Bu jarayonlar o'qilayotgan matnni tushunishga qanday ta'sir qiladi? O'quvchi shaxsiyati matnni tushunishda rol o'ynaydimi? Mutolaa jarayonining ilmiy asoslarini tahlil qilgan olimlar shu savollarga javob topishga uringanlar va javoblar quyidagi uch bosqichga ajratilgan: 2 – an'anaviy qarashlar; – kognitiv qarashlar; – metakognitiv qarashlar. Bu qarashlar bevosita psixologiya va pedagogikada yetakchi oqimlar sanalgan bixeviorizm va kognitivizm ta'siri ostida shakllangan bo'lib, mutolaa jarayonini shu nazariyalarga tayangan holda tahlil qilishga harakat qiladi.

Mutolaa jarayoni ilmiy tahlilidagi an'anaviy qarashlar XIX asr oxiri – XX asr boshlarida asosan Amerika va Rossiyada shakllangan hamda psixologiya va pedagogikada yetakchi oqimlardan biriga aylangan bixeviorizm nazariyasiga asoslangan. An'anaviy qarashlar tarafdorlari: Filip Gaf (Philip Gough), Devid Laberj (David LaBerge), S. J. Semyuels (S.J.Samuels) va boshqalar. Bixeviorizm (inglizcha behaviourism, behaviour – “xatti-harakat, o'zini tutish”) – psixologiya va pedagogikadagi yetakchi nazariyalardan biri. Ushbu nazariya tarafdorlarining fikricha, o'rganish bu – passiv jarayon bo'lib, o'rganuvchining tashqi ta'sirlarga javoblaridan iborat. O'rganuvchi “toza taxtacha” (tabula rasa) sifatida qaraladi va ta'lim jarayonining maqsadi tashqi ijobiy yoki salbiy ta'sirlar (stimullar) yordamida unda kerakli xatti-harakatlar shakllantirishdan iboratdir. Bixeviorizm nazariyasi asoschilari: Jon Uotson (John Watson), Burrus

Skinner (Burrhus Skinner), Ivan Pavlov, Edvard Torndayk (Edward Thorndike), Albert Bandura (Albert Bandura) va boshqalar. An’anaviy qarashlar tarafdorlarining fikriga ko’ra, mutolaa bu – passiv jarayon bo’lib, matn o’quvchi uchun tashqi ta’sir (stimul) bo’lib xizmat qiladi. Ma’no o’quvchiga bog’liq emas, u o’quvchidan tashqarida (matnda) mujassam bo’lgan va o’quvchining vazifasi matn mutolaasi jarayonida bu ma’noni qabul qilishdan iboratdir. Mutolaa ko’nikmasi bir qancha kichik ko’nikmalardan iborat (masalan, harflarni tanish, harflarni qo’shib so’z yasash, so’zning grammatik shaklini tahlil qilish va hokazo) va bu kichik ko’nikmalarni tartib bilan o’quvchida shakllantirish orqali mutolaaga, o’qilayotgan matnni tushunish va undan ma’no chiqarishga o’rgatiladi.

An’anaviy qarashlar tarafdori bo’lgan olimlar mutolaaning “pastdan tepaga” yoki tilga asoslangan modelini ishlab chiqqanlar. Ushbu model mutolaa jarayonini kichik ko’nikmalar yig’indisi sifatiga qarashga asoslangan bo’lib, unga ko’ra o’quvchi matn bilan ishlashda harflardan (tovushlardan) so’zlar, so’zlardan gaplar, gaplardan abzaslar yasash orqali matndagi ma’noni chiqarishga harakat qiladi. Matn ma’nosi undagi alohida olingan kichkina elementlar (tovushlar, harflar, so’zlar, gaplar) ma’nolarining avtomatik yig’indisidan iboratdir va matnni tushunish uchun har bir element ma’nosini tushunish yetarli hisoblanadi. Tushunish jarayonida grafik simvollarni og’zaki nutqqa aylantirish muhim ahamiyat kasb etadi, ya’ni oquvchi harflar yordamida ifodalangan matnlarni talaffuz qilishi va eshitishi kerak. Malaka oshgani sari bu jarayon avtomatlashadi: o’quvchi matnni ovoz chiqarib o’qimasa ham “ichida” o’qiydi va tushunadi. O’qishning “pastdan tepaga” (inglizcha “bottom-up”) modeli – matnni tushunishda uning eng kichik elementlaridan (bo’laklaridan) kattaroq elementlariga tomon harakat qilish orqali ma’no chiqarish. Boshlang’ich sinflarda o’quvchilarni o’qishga o’rgatish aynan “pastdan tepaga” modeliga asoslanib tashkil qilingan: o’quvchilarga har bir harfni tanish, uni talaffuz qilish va yozish, so’ng shu harf ishtirok etgan bo’g’inlar, so’zlar, gaplar va kichik matnlarni o’qish o’rgatiladi, bunda o’quvchilardan ovoz chiqarib o’qish so’raladi. Shu bilan birga, mutolaa jarayoniga an’anaviy qarashlardagi zaif nuqta o’qish jarayonida o’quvchi shaxsiyatining, uning dunyoqarashi, undagi bilimlarning rolini hisobga olmaslikdir. An’anaviy qarashlarning bu zaif jihatiga javob o’laroq kognitiv qarashlar yuzaga keldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Niyozmetova R. Uzluksiz ta’lim tizimida o’zbek adabiyotini o’qitish metodikasi. Toshkent: “Fan”, 2007;
2. Qambarova S. Umumiy o’rta ta’lim tizimida o’quvchilarning mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (Ph.D) darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent, 2019;
3. Küçüköğlü H. Improving Reading Skills Through Effective Reading Strategies. // Procedia — Social and Behavioral Sciences, 70:709–714, January 2013;
4. Dole J. A., Duffy G. G., Roehler L. R. and Pearson P. D. Moving from the Old to the New: Research on Reading Comprehension Instruction. // Review of Educational Research. 1991, Vol. 61, No. 2, pp. 239–264;
5. Marinaccio J. The Most Effective Pre-Reading Strategies for Comprehension. School of Arts and Sciences, St. John Fisher College, 2012, etc.